

«LA VIE DE SAINT ALEXIS» : ANMERKUNGEN ZU EINER REZENSION

Diese Anmerkungen beziehen sich auf die S. 253-68 von RLiR, 82 (2018). Sie sind lediglich ein Vorgriff auf eine umfassendere Studie in der nächsten Veröffentlichung.

Es geht hier nicht um Polemik, von der ich mich unbedingt distanzieren möchte, sondern um echte wissenschaftliche Fehler, für deren Korrektur es nie zu spät ist: nicht so sehr, weil sie missbräuchlich zum Angriff auf den Autor benutzt wurden, sondern vor allem, weil sie - falls sie nicht aufgezeigt werden - die Gefahr bergen, schädliche Ideen in einem akademischen Umfeld zu verbreiten, in dem sich die Anzeichen für einen kulturellen Abstieg schon seit einiger Zeit häufen.

1. Um die Diffraktion in VSA 155 zu lösen, schlägt Tobler das Subst. *per* 'Ehemann' vor. Einwand von Avalle: Der Begriff ist zur Zeit des Autors noch sehr lebendig, aber bedeutet er 'Begleiter der Turteltaube'. Ja, gewiss: das Wort *per* ist im Mund von Alexis' Mutter durchaus angebracht, denn sie gegen ihre Schwiegertochter das Gleichnis wendet, das sie einige Zeilen zuvor gerade für sich selbst verwendet hat. Dass diese Anrede nicht zu einem Heiligen passt, zeigt die Zensur, die in der "spanischen" Vita (ms. Md) vorhanden ist. Siehe Mölk, § 15: *inquirens <socium> suum* («Statt *socium* wäre auch *parem* denkbar (...) oder auch *virum*»).

2. Die Konkordanz des Partizips Perfekt mit dem Subjekt ist eine wohlbekanntes Tatsache in der romanischen Sprachen und in der allgemeinen Sprachwissenschaft, und um sich von ihrer textuellen Dynamik in der VSA zu überzeugen, genügt es, mit dem Auge des Linguisten ein einziges der vorhandenen Beispiele zu betrachten. Siehe v. 468-9 «Sire, dist ela, cum longa demurere / ai atendude an la maisun tun pedra», mit allen Varianten:

Ai atendude L
Tant t'atendi A
Tant ai atendu V
T'ai atendu P M
Atendu t'ai S

Der erste Hinweis auf diesen syntaktischen Typ findet sich bei Tobler (1902), aus dem ich das Beispiel von Doons Lai 79 «A l'ainz qu'il pot, est mer passez» entnommen habe. Um die Dokumentation zu erweitern, habe ich später auf eine Bemerkung von Lommatzsch zurückgegriffen, die sich in der Einführung des Wörterbuch TL findet. Dort verweist er auf zwei Beispiele, von denen das zweite von Curtius (1911) bestätigt wird: «Nááman le sout é vint devant le rei pur lui mustrer cume oút parléé la pulcéle de Israel». In der Folge wurde das Problem in den Studien über die afrz. Syntax nicht mehr behandelt, und als Beispiel für das, was man in den heutigen Lehrbüchern findet, könnte Moignet genügen: «Mit dem Hilfsverb haben wird die Übereinstimmung nicht mit dem Subjekt hergestellt»; der Vollständigkeit halber füge ich jedoch den Beitrag aus RLiR hinzu: «Même les règles de syntaxe ont été revisitées. Ainsi, l'accord du participe passé conjugué avec avoir pourrait se faire avec le sujet (et non avec l'objet, comme chacun sait)». Überdies erinnere ich daran, dass die Übereinstimmung des p.p. mit dem Subjekt, wenn das Hilfsverb *haben* ist, im Altitalienischen seit Dante ausführlich dokumentiert wurde.

3. Es ist schwierig, *aïnez* (V. 294), dieses ehrwürdige Verb, zu übergehen, zumal *enviez* ‘eingeladen’, das man sowohl aus L als auch aus P extrahieren kann, offensichtlich ‘facilior’ ist. Für die Bedeutung von *aïner* greife ich auf meine Notizen als Student zurück: «Ell’ent adunet lo suon element» (*Eulalie*, V. 15); «Pedres forment s’en adunad, / per epsa mort nol gurpira» (Passion de Clermont, V. 115-6); «Il cio li dist et adunat: / Tos consiliers ja non estrai» (S. Léger, V. 92-93).

4. «Le subj. prés. de *sazir* = *saisir* n’est pas *sazist/saisist* (forme de l’indicatif), mais bien *sazisse/saisisse*, car le verbe appartient à la conjugaison inchoative». Dies ist der Satz eines sklerotischen Grammatikers, der daran erinnert werden muss, dass zwar «les trois personnes du singulier du subjonctif ont régulièrement un –e final (...), cet e peut disparaître à la troisième personne devant le –t final»; z.B. «*puist* existe concurremment à *puisse*» (Moignet). Außerdem ist *sazir* weit davon entfernt, ein «verbe-fantôme» zu sein, und ist im ms. P des Girart de Roussillon ausführlich dokumentiert.

5. Derselbe Grammatiker ist der Ansicht, dass das Verb *amanver* ‘vorbereiten’ und die Etymologie *ADMANUARE* «sont une invention de Gaston Paris aujourd’hui abandonnée. Seul l’infinitif *amanevir* est attesté». Tatsächlich ist das Verb *admanuare* seit der Veröffentlichung des ersten Faszikels von Niermeyers *Lexicon minor* im Jahr 1954 mit einem Beispiel aus den *Consuetudines Fructuarienses* (11. Jahrhundert) belegt: «Debent adjuvare domnum abbatem ..., scilicet aquam ei ammanuando, mappulam prebendo». Diese parasynthetische Bildung aus *manus* war von G. Paris bereits in seiner ersten Ausgabe von VSA postuliert worden. Seine Schlussfolgerungen wurden von Paget Toynbee (1892) und dann von Clovis Brunel in einer tadellosen Anmerkung (1935) aufgegriffen. Dieses Verb ist ja mit *manus* in Verbindung zu bringen. Zu den in Gdf und TL genannten Vorkommen müssen noch viele weitere hinzugefügt werden, die zur Picardo-Wallonischen Region gehören, wie ATILF s.v. *desmanever* bestätigt.

Nicht nur *admanuare* - bis 1954 eines Sternchens bedürftig - ist belegt. Dank des von der Bayerischen Akademie herausgegebenen *Mittellateinischen Wörterbuchs* können wir auf eine semantisch entgegengesetzte Wortbildung verweisen, nämlich *disman(u)o*, *-atum*, *-are* (Dipl. Merov. II 23 S. 115,32; Form. Senon. I 19 und 28).

6. In V. 559 bezeichnet der Ausdruck *veir’espece* die Reliquie des Heiligen; ein Beweis dafür ist diese Passage aus dem Alexisleben im Codex Monacensis: οἱ δε παρόντες του αληθούς ἐτι μάλλον περιεχόμενοι χρήματος- τον του αγίου νεκρόν οἶδ' ὅτι πάντες νοήσετε, του χρυσίου κατ' οὐδέν επεστρέφοντο εικότως - ἐπεὶ και μείζονος της παρ' αυτού ωφελείας ἀπέλαυον - εἰ γαρ τις αυτών ασθενών και μόνον θεάσοιτο.

Wir wissen aus Erfahrung, wie nützlich es ist, in einer notorisch konservativen Tradition auf byzantinische Biografien zurückzugreifen. Z.B. werden die beiden Strophen von VSA, die immer wieder (missbräuchlich) als ‘cluniazensischen’ bezeichnet werden, in Wirklichkeit fast wörtlich zwei Passagen aus der griechischen Quelle wiedergeben. Dabei bezeichnet der anonyme Autor mit einem verständnisvollen Augenzwinkern gegenüber seinen Zuhörern *αληθές χρήμα* als den Leichnam des Heiligen und lenkt die Aufmerksamkeit auf diese Metapher, der er offensichtlich eine starke Wirkung zuschrieb. Wie ich in meiner Anmerkung erwähnt hatte, ist Alexis vom Metaphrastes als *μαργαρίτης* und *περιφανής τι χρήμα* bezeichnet : beide sind Synonymen für die von Marbodo de Rennes erwähnte *veir’espece*.

7. «Le rattachement de l'expression au vers précédent [VSA, v. 624], la traduction 'dans l'éternité du Verbe' et les références pressenties au prologue de l'évangile de Jean et au *De Trinitate* de saint Augustin [...], tout cela est infondé». Dies ist auf jeden Fall eine Rückkehr zu der einst von G. Paris vorgeschlagenen Lösung, die ich auf der Grundlage von Aug. *De trinit.* rechtfertigen versuche: siehe II,5,9 «Sed utique in ipso dei verbo quod erat in principio apud deum et deus erat»; «sine ullo tempore in ipso verbo erat quo tempore verbum caro fieret et habitaret in nobis»; «quod in ipso verbo sine tempore erat in quo tempore fieret».

8. Der Ortsname *Alsis* im Rhythmus (oder, wenn man es vorzieht, im Ms. L) soll «de la forme arabisée *al-Sis* du nom arménien *Sis*» hervorgegangen sein. Keineswegs; der Ursprung dieses Ortes ist viel älter: «If the common prototype of *Zi-si* and *Si-zu-u* is to be restored as **Zizu*, it may be semitic (root *zwz*, Akk. *zâzu* 'to erect, to raise')» (Astour 1967). Wie dem auch sei, *Sis* taucht sehr wohl unter dem byzantinischen Namen *Sision* ganz zu Beginn des 8. Jahrhunderts auf, das von den Arabern belagert wurde (Mutafian 2012).

Wann gelangte dieser Ortsname in den Westen? Siehe da eine eher romanhafte Hypothese: «Il suffit que l'auteur normand du XI^e siècle ait entendu parler d'*Alsis* soit directement par un aventurier normand (...), soit par un intermédiaire à qui l'aventurier aurait fait part de l'impression laissée sur lui par l'imposante forteresse de *Sis*, juchée sur sa hauteur». Das erwähnte Bild, das man leicht im Internet finden kann, bezieht sich jedoch auf das, was *Sis* mehr als ein Jahrhundert nach der Erfahrung des hypothetischen Abenteurers war; der Abenteurer soll sich in einer unbekanntem Sprache an den anglonormannischen "Trouvère" gewandt haben, der die älteste Version des Alexianers verfasst hat: aber sie haben sich sicherlich nicht gut verstanden, denn der Trouvère - oder wer auch immer an seiner Stelle - schreibt *arsis* statt *alsis*...

9. Einige Details sind noch zu beachten, darunter die folgenden:

akeser 'beruhigen' (ms. V) ist ein direkt auf lat. ADQUIESCERE gebildetes Lehnwort. Es gibt keinen Grund, die Dialekte des Westens heranzuziehen: Das Verfahren steht in perfekter Harmonie mit dem Stil des Autors in diesem Teil des Gedichts. Es versteht sich von selbst, dass diese Kreation nichts mit dem frz. mod. *acquiescer* zu tun hat.

cuistre: Es wird vorgeschlagen, es mit *cocistr(i)o* oder eher mit **coquistro* in Verbindung zu bringen. Wartburg hat unter diesem Kopfwort (1) afr. *coistron* 'Küchenjunge' (nom. *coistre*, *cuestre*) und (2) anorm. *cuistre* 'Schuldiener' zusammengefasst: «1. Dieses Wort scheint dann nochmals lautlich von *cuire* beeinflusst worden zu sein, daher ist es nicht notwendig, 2. auf CUSTOS zurückzuführen, dass unter Einfluss von 1. lautlich verändert worden wäre».

laiier: Hier habe ich mich wirklich geirrt; «*laiier* et son rattachement septentrional, nord-oriental et oriental ont été richement illustrés par Helmut Stimm» (Collet).

oré sowie apr. *aurat* 'Wind, Sturm' sind männlichen Geschlechts, während andere alte oder mundartliche Wörter, die zur selben Familie gehören, -ATA voraussetzen (FEW 1,177). Es handelt sich im Prinzip um eine 'vox media': begleitet von einem Adj. wie gut kann (wie *aura*) eine positive Bedeutung annehmen. Zu V. 585 in VSA verweise ich auf einen Artikel, der sich mit Fragen der Toponomastik befasst¹. Im Übrigen wird in FEW 1,179 s.v. AUREUS nur afr. *oire*, *orie* sowie die Ortsnamen *Montoire*, *Orville*; der Eintrag wurde jedoch in FEW 25,978-81

¹ Zufferey 2015:61, Fußnote 43. Ich stelle mit Freude fest, dass der Autor einen von uns geprägten Begriff verwendet («le *facteur* responsable de cette diffraction»: Hervorhebung hinzugefügt).

komplett neu erstellt. Seit den ältesten Belegen scheint sich dieses Adj. als Bestandteil stereotyper Wendungen festgesetzt zu haben, z.B. *porte oire (orie)*; im Übrigen bemerkt der Autor des Eintrags treffend: «Par croisement avec *oret* adj. ‘doré’ Roland (...): Afr. *oriét* Adj. ‘d’or, doré (éperon, pommeau)’ Roland». In Anbetracht der vielen Probleme, die noch auf der etymologischen Frage lasten, halte ich es für besser, *oriés* in dem betreffenden Vers zu betonen.

In diesem Zusammenhang zögert der o.g. Grammatiker nicht, eine Basis *AUREĀTUS zu erfinden. Jeder, der Latein kann, weiß, dass es sich um ein Adjektiv handelt, das es nicht gibt. Man findet *aureatus* in den Wörterbüchern des neunzehnten Jahrhunderts, wo es in bezug auf Sidoine Apollinaires Gedicht IX erwähnt wird, V. 296 *in castris hederate aureatus*: «Ainsi portent les deux éditions de Sirmond (1614 et 1652). Mais le néologisme *aureatus* n’existe dans les Dictionnaires que sous la responsabilité de Sidoine» (Chatelain 1879). Havet stellt streng fest: «*In castris hederate laureatus*. Le mètre indique *hederate* (Chatelain, 1879 p. 64); le sens, *laureatis* (Lütjohann). La seconde faute a engendré la première, car un nomin. empêchait de comprendre le voc.». Ich zitiere den kritischen Apparat der Ausgabe von J. Bellès (1992): «295 *hederate laureatis* Chatelain, Luetjohann, Mohr [1895], Anderson [1936], Loyen: *hedera (edera P) ter laureatus* CFPT: *hedera ter aureatus vulgo*».